

Repaso a la música en las comedias de Agustín Moreto

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-03-27

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10891164>

Una versión web de este artículo se encuentra en: https://humanoydivino.com/humanos/repaso_a_la_musica_para_las_comedias_de_moreto/

Introducción

Este artículo repasa las diferentes músicas escritas para las comedias de **Agustín Moreto** que han llegado a nuestros días. Arranca a mitad del siglo XVII y concluye en el XIX. No se trata de un listado sistemático ni exhaustivo pues su objetivo es intentar acercar al lector al mundo sonoro de nuestro teatro musical que tan esquivo ha sido para los que no pueden leer música. Mucha de esta música no ha vuelto a sonar una vez se acabaron las representaciones para las que se compuso.

Sabemos que el método utilizado para recrear estas canciones es muy imperfecto pero quizás valga la pena si conseguimos transmitir un poco de lo grande fue aquello mientras esperamos a poder disfrutarla en vivo.

El Libro de Tonos Humanos

Los tonos humanos (canciones en lengua romance sobre asuntos profanos) y el teatro barroco ibérico están íntimamente relacionados. Estas relaciones se expresan de forma muy variada: poetas que incorporan a sus dramas tonos populares o tonos compuestos para la escena que se hacen famosos fuera de ella son solo algunos ejemplos. Encontrar hoy un mismo texto cantado en comedias de diferentes autores o que aparezca un cuaderno de cifra de guitarra con una par de melodías de la música de una comedia que hasta ahora creíamos perdida son ramificaciones de ese gran árbol central que fueron los tonos humanos.

El Libro de Tonos Humanos (E-Mn M/1262), pese a ser una compilación realizada en un convento, incluye tonos polifónicos tanto divinos como humanos, muchos de estos con origen en el círculo de la corte madrileña. Fue compilado entre 1655 y 1656, cuando Moreto ya había publicado la primera parte de sus comedias y concentraba su labor creativa en obras para palacio. En él encontramos estos tonos con textos que aparecen en la obra de Moreto¹:

- *Montes, que amanece Laura* (Licenciado vidriera 1648)
- *A las puertas del alcalde* (Baile de Lucrecia y Tarquino)
- *Desdeñosa está Bartola* (Baile de Lucrecia y Tarquino)
- *Venid pastores de Henares* (Baile de Lucrecia y Tarquino)
- *Olas sean de zafir* (El desdén con el desdén)
- *Gigante cristalino* (Entremés del vestuario)

Tono *Olas sean de Zafir* compuesto por Manuel Correa incluido en el LTH: [Acceso al vídeo en youtube](#)

Manuscrito Gayangos-Barbieri

La compilación conocida como “**Manuscrito Gayangos-Barbieri**” fue un regalo que le hizo Pascual Gayangos a Barbieri y que entró a formar parte de la colección de la Biblioteca Nacional de España tras

¹Para un estudio poético-musical de estos tonos véase: JOSA, Lola, LAMBEA Mariano: Lisonjas ofrezca. Agustín Moreto: intertextualidades poético-musicales en algunas de sus obras. *Bulletin of Spanish Studies*, LXXXV, 7-8 (2008), pp. 153-172. Disponible en <http://hdl.handle.net/10261/17857>

su muerte. Su contenido es heterogéneo: música instrumental, música religiosa en latín, tonos divinos pero sobre todo tonos humanos. Felipe Pedrell lo usó como fuente principal para el tercer volumen de su *Teatro lírico español anterior al siglo XIX*. Tiene música para numerosas comedias de la segunda mitad del siglo XVII y para algunas de los primeros años del XVIII. En el contexto moretiano son relevantes las páginas que bajo el título *Música de la comedia de S[an] Alexos* incluyen:

- *De su propia resistencia*
- *Tanto llego yo a temer*
- *Para ser de amor envidia*
- *Mil siglos dure la unión*
- *El Te Deum*
- *Ausente del dueño mío*
- *Llorando días y noches* (que aparece como Llorando noches y días)
- *¡Ay, dulces prendas por mi mal halladas!*

Todos estos fragmentos están recopilados siguiendo el orden de aparición en la comedia, lo que sugiere que fueron copiadas de una fuente directa usada en representaciones de la obra. Estas páginas dedicadas al San Alejo se cierran con un enigmático *Tibi soli peccavi* a 4 voces antes que bien podría ser una anotación inconexa para aprovechar espacio sobrante (algo que sucede con frecuencia en el manuscrito) o apuntar tal vez a que las funciones de las que partió la copia se cerraban con un miserere cantado.

Figure 1: Parte final del folio 182 del manuscrito Gayangos Barbieri

Tono Llorando noches y días de la comedia San Alejo de Agustín Moreto incluido en el manuscrito Gayangos-Barbieri: [Acceso al vídeo en youtube](#)

Primero es la honra en Viena

Una música compuesta para una comedia de Moreto alejada de la esfera musical madrileña y se su estilo es la que Antonio Draghi compuso en 1673 para las funciones vienesas de **Primero es la honra** que celebraron el cumpleaños de la archiduquesa Maria Antonia. La música se conserva en el manuscrito autógrafa en la Biblioteca nacional de Austria² y la edición del texto incluyendo loa y sainete final en la Biblioteca Nacional de la República Checa³. La música comprende toda la Loa, una sonata instrumental a modo de prelude, una canción para cada una de las tres jornadas y el sainete final⁴.

Comienzo de Quien muere de amor. Música de Antonio Draghi: [Acceso al vídeo en youtube](#)

Música de la “Novena”

El manuscrito Novena toma su nombre del gremio de actores españoles *Congregación de Nuestra Señora de la Novena* en cuyos archivos se encontraba antes de ser donado al Museo Nacional del Teatro de Almagro. Datado entre 1710 y 1720 compila la música de textos para ser cantados en comedias que eran parte del repertorio de una compañía teatral y probablemente sería una especie de libro maestro del que se copiaban las particellas de los músicos. Comprende el repertorio más popular de los últimos años del siglo XVII y las primeras décadas del XVIII. De Moreto incluye música usada en representaciones de Santa Theodora, El Bruto de Babilonia y El Caballero del sacramento.

²Disponible en https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_4116025

³Disponible en https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&local_base=SKC&doc_number=006715465

⁴Estudio y transcripción a cargo de Mariano Lambea y Lola Josa disponible en <https://digital.csic.es/handle/10261/148973>

Tono Joaquín y Susana para la comedia El Bruto de Babilonia de Agustín Moreto incluido en el manuscrito de la Novena: [Acceso al vídeo en youtube](#)

Reposiciones madrileñas del siglo XVIII

La obra de Moreto siguió la estela de la de Calderón y durante todo el siglo XVIII (y a veces el XIX) sus comedias más conocidas formaron parte del repertorio de “diario” de los teatros populares madrileños. Para estas reposiciones los compositores de las diferentes compañías responsables de las funciones se encargaban de componer nueva música. El volumen de música necesario para cubrir la demanda del frenético ritmo de la cartelera madrileña dio lugar a la creación de un de una tipología específica de obras denominadas “princesas” cuya música admitía el intercambio de texto para ser insertada en otra obra⁵. Las comedias de Moreto que veremos son un buen ejemplo de esto, pues algunas apenas tienen dos o tres números nuevos y el resto son “princesas”.

Figure 2: Ejemplo de indicaciones de princesas

En los archivos de los teatros Príncipe y de la Cruz conservados en la Biblioteca Municipal de Madrid encontramos una lista considerable de composiciones para reposiciones de obras de Moreto:

- El licenciado Vidriera (Música de Antonio Guerrero, 1730)
- Hasta el fin nadie es dichoso (Música de Manuel Ferreira, 1755)
- El defensor de su agravio (Música de Antonio Guerrero c. 1760)
- El poder de la amistad (Música de Luis Misón, 1763)
- Primero es la honra (Música de Manuel Ferreira. 1763)
- El príncipe prodigioso (Música de Manuel Ferreira. Entre 1745 y 1780)
- No puede ser guardar una mujer (entre 1745 y 1775)
- El desdén con el desdén (Música de Blas de Laserna, 2ª mitad del S. XVIII)
- El desdén con el desdén (Música de Manuel Ferreira, 2ª mitad del S. XVIII)
- El bruto de Babilonia (Entre 1760 y 1770)
- Yo por vos, y vos por otro (1766)
- Lo que puede la aprehensión (Música de José Ibarro, 1770)
- La amistad vence al desdén (Reelaboración de El poder de la amistad y venganza sin castigo, 1777)
- Hallar la vida en la cueva (Música de Pablo Esteve, 1781)
- El poder de la amistad (Música de Pablo del Moral, entre 1780 y 1805)
- El bruto de Babilonia (Música de Jerónimo de Cáncer 2ª mitad del S. XVIII)
- Industrias contra finezas (Música de Antonio Guerrero 2ª mitad del S. XVIII)
- La fingida Arcadia (Música de Pablo Esteve, 1787)
- Dejar un reino por otro o El parecido de Túnez (entre 1780 y 1790)
- Lo que puede la aprehensión (Música de Blas de Laserna, 1791)

⁵SORIANO SANTACRUZ, Antonio. “Princesas e infantas solo canto yo”: la princesa como ejemplo de intertextualidad musical en el teatro popular madrileño del siglo XVIII. Cuadernos de música iberoamericana Vol. 36 2023

Huyendo la hermosa Dafne Compuesta por Blas de Laserna (MUS-3-1) para El desdén con el desdén: [Acceso al vídeo en youtube](#)

A porfia hemos de andar compuesta por Pablo del Moral para la comedia El poder de la amistad de Agustín Moreto: [Acceso al vídeo en youtube](#)

En la Biblioteca Nacional de Madrid hay un manuscrito de **Tomás Abril** con el título *Acompañamiento de violines, trompas y bajo para la comedia el desdén con el desdén* (E-Mn MC/4204/26) fechado en 1777 y que contiene: una princesa para la primera jornada, una jácara para la segunda sobre el texto *Vengan los galanes* y la indicación de usar dos princesas (que no están incluidas) para la tercera jornada.

Figure 3: Portada de la música de Tomás Abril para El desdén con el desdén

Curiosamente la princesa de la primera jornada no tiene el texto adaptado a uno correspondiente en la comedia donde se inserta sino que conserva el original o el de la anterior adaptación: *Fuentecilla despeñada* cantada en *No hay contra lealtad cautelas* del malagueño **Francisco Leiva Ramírez de Arellano**.

***Fuentecilla despeñada* Incluida en la música de Tomás Abril para El desdén con el desdén:** [Acceso al vídeo en youtube](#)

Teatro en El Escorial

La otra gran fuente del siglo XVIII con música para comedias de Moreto es la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. En esta biblioteca se conserva la música compuesta por los maestros del monasterio para las diferentes obras teatrales representadas en la hospedería, colegio y seminario del monasterio⁶.

El repertorio teatral del monasterio se quedó anclado en el siglo XVII (Calderón era el autor más representado) pero la música sí estaba llena de rasgos dieciochescos. De Agustín Moreto encontramos música compuesta para las siguientes representaciones:

- El desdén con el desdén (Música de José del Valle, 1729)
- El defensor de su agravio
- El desdén con el desdén (1746)
- El mejor amigo el Rey (1749)
- El poder de la amistad (Música de Fray Vicente Julian, 1751)
- Afectos de odio y amor (Música del padre Antonio soler, 1754)
- El defensor de su agravio (Música del padre Antonio soler, 1754)

⁶MORETO, Agustín, WEST, Carl August. *Donna Diana: Lustspiel in drei Akten*. Vienna 1823. Prólogo, p. 5-8

La mayoría de esta música, entre la que hay auténticas maravillas, no se ha interpretado aún en tiempos modernos.

El defensor de su agravio - Música del padre Antonio Soler 1754 para la comedia de Agustín Moreto: [Acceso al vídeo en youtube](#)

Siglo XIX: últimas reposiciones madrileñas, primeras en el extranjero

Durante la segunda mitad del siglo XVIII las tonadillas escénicas dominaron los escenarios españoles. Ya en el XIX las tonadillas cedieron el protagonismo a la ópera italiana. La reposición de comedias áureas con nueva música fue paulatinamente desapareciendo de las carteleras.

En los archivos de teatros madrileños conservados en la Biblioteca Municipal de Madrid hay música de las siguientes reposiciones: * La misma conciencia acusa (Música de Manuel Quijano, 1813) * El príncipe perseguido (c. 1817) * Conseguir con el desprecio lo que no pudo el amor (refundición de El poder de la amistad y venganza sin castigo, 1833) * El desdén con el desdén (música de Ramón Carnicer, 1837)

El infeliz Juan Basilio - Música para la comedia El príncipe perseguido de Agustín Moreto: [Acceso al vídeo en youtube](#)

Sobre la música de Carnicer hay cierta confusión en los archivos. La única música catalogada con autoría de Ramón Carnicer es la del legajo MUS-743-27 que contiene solamente 4 páginas con la partitura completa del coro *Huyendo la hermosa Dafne*. Sin embargo esta misma música aparece en el legajo MUS-36-13 comprendido por 88 páginas de partes para apuntar y particellas con un total de 8 números entre coros, preludios, marchas y bailes y catalogada como compuesta por Blas de Laserna.

Figure 4: Cartelera teatral publicada en la Gaceta de Madrid el 6 de agosto de 1837

Huyendo la hermosa Dafne compuesta por ¿Ramón Carnicer? ¿Blas de Laserna? (MUS-743-27 y MUS-36-13) para la comedia El desdén con el desdén: [Acceso al vídeo en youtube](#)

Música para producciones alemanas

Donna Diana oder Stolz und Liebe es la traducción que bajo el pseudónimo de Carl August West hizo Joseph Schreyvogel refundiendo El desdén con el desdén original de Moreto con algunas de las ideas que introdujo Carlo Gozzi en *La Principessa Filosofa* (su reelaboración de la obra moretiana)⁷. Para unas representaciones de *Donna Diana* en Weimar en 1818 se compuso música incidental y canciones

⁷MORETO, Agustín, WEST, Carl August. *Donna Diana: Lustspiel in drei Akten*. Vienna 1823. Prólogo, p. 5-8

(conservadas en una copia de 1873) entre las que se encuentra el lied *Darf ich meine Liebe zeigen* atribuido a Beethoven⁸. De modo similar se conservan 3 canciones escritas para las funciones de Dresde en 1864, una de las cuales estuvo atribuida a Carl Maria von Weber⁹.

Adaptaciones de obras de Moreto a otros géneros

Dejando a un lado las óperas con libreto a partir de **La Principessa Filosofa** de Carlo Gozzi las principales adaptaciones al género lírico de comedias de Moreto son:

- La zarzuela **San Franco de Sena** de Emilio Arrieta de 1883. Ha sido recientemente editada por Adrián Arechavala y Óliver Díaz.
- La ópera **Donna Diana** de Heinrich Hofmann con libretto de Carl Wittkowsky estrenada en Berlín en 1886¹⁰.
- La ópera **Donna Diana** de Emil Nikolaus von Reznicek (libreto propio) estrenada en Praga en 1894^{11 12}.

⁸BARTELS, Adolf. Chronik des Weimarischen Hoftheaters 1817-1907, Festschrift zu Einweihung des neuen Hoftheater-Gebäudes II. 1908. p.6.

⁹JÄHNS, Friedrich Wilhelm. Carl Maria von Weber in seinen Werken. Chronologisch-thematisches Verzeichnis seiner sämtlichen Compositionen. 1871. p. 231-233

¹⁰Hofmann, H. & Wittkowsky, C. Donna Diana: Oper in drei Akten. [Leipzig: Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, n.d.] [Image] Retrieved from the Library of Congress, <https://www.loc.gov/item/2010666905/>

¹¹<https://mwmusikverlag.wordpress.com/2018/08/04/die-metamorphosen-der-donna-diana/>

¹²Edición de la partitura de 1895 disponible en <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb11462876?page=1>